

FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA EGRI CHIZIQLI
INTEGRALDAN FOYDALANISH

Matchonov Quvonchbek Po'lat o'g'li

O'zbekiston milliy universiteti magistranti

kuvonchbekmatchonov@gmail.com

+998995732898

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6949294>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

Trayektoriya tenglamasi, uchish uzoqligi, uchish vaqti, o'rtacha tezlik moduli, egri chiziqli yoy, egri chiziqli integral.

ABSTRACT

Ushbu maqolada biror balandlikdan gorizontol yo'nalishda otilgan jismning butun harakatlanish vaqti davomidagi o'rtacha tezlik modulini hisoblash metodikasi to'g'risida fikr yuritiladi.

Ma'lum balandlikdan biror boshlang'ich tezlik bilan gorizontol otilgan jismning yerning tortish maydonidagi harakatini ko'rib chiqamiz. Bunda havoning qarshiligini hisobga olmaymiz. U holda bu jism x o'qi bo'yicha tekis harakatlanadi. Chunki bu yo'nalishda jismga hech qanday kuch ta'sir etmaydi. Shu bilan birga jism vertikal yo'nalishda g tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qiladi. Jismning har ikkala (x va y) o'qlardagi harakat tenglamalarini tuzib olamiz:

$$x = g_0 t \quad (1)$$

$$y = h - \frac{gt^2}{2} \quad (2)$$

(1) va (2) tenglamalardan t ni yo'qotib, quyidagini hosil qilamiz:

$$y(x) = h - \frac{gx^2}{2g_0^2} \quad (3)$$

Bu tenglamadan ko'rinadiki, qaralayotgan jismning harakat trayektoriyasi paraboladan iboratdir.

Bizga shu jismning butun harakati davomidagi o'rtacha tezlik modulini aniqlash masalasi qo'yilgan bo'lsin. Ma'lumki, o'rtacha tezlik moduli jism bosib o'tgan butun yo'lning shu yo'lni bosib o'tish uchun ketgan butun vaqtga nisbati bilan aniqlanadi. Jismning butun harakatlanish vaqtini (2) tenglamaning chap tarafini 0 ga tenglashtirib, osongina aniqlash mumkin. Jism yerga urilgan momentda $y=0$.

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (4)$$

Keyingi masala, jismning butun harakati ya'ni otilish nuqtasidan to yerga urilgunicha bosib o'tgan yo'lni aniqlash masalasidir. Buning uchun (3) tenglama bilan aniqlanadigan parabolaning chegaralangan qismining uzunligini ya'ni egri chiziqli yoyning uzunligini aniqlash lozim.

Matematik analiz kursidan ma'lumki, egri chiziqli yoyning uzunligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$AB = \ell = \int_a^b \sqrt{1 + (\varphi'(x))^2} dx$$

Xuddi shu yo'l bilan biz qarayotgan jismning bosib o'tgan masofasini ham aniqlash mumkin. Bunda yuqoridagi formulani quyidagicha yozib olamiz:

$$L = \int_0^s \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx \quad (5)$$

(3) tenglamaga asosan, $y(x)$ dan birinchi tartibli hosila olsak,

$$y'(x) = -\frac{gx}{g_0^2} \quad (6)$$

ga ega bo'lamiz.

(6) ni (5) ga qo'yib,

$$L = \int_0^s \sqrt{1 + \frac{g^2 x^2}{g_0^4}} dx \quad (7)$$

tenglamani hosil qilamiz.

(7) tenglamaga quyidagicha belgilash kiritamiz:

$$\frac{g^2}{g_0^4} = a \quad (8)$$

(8) ni (7) ga qo'ysak,

$$L = \int_0^s \sqrt{1 + ax^2} dx \quad (9)$$

kelib chiqadi.

(9) ko'rinishidagi integrallarni quyidagicha hisoblash mumkin:

Bunda,

$tgw = \sqrt{ax}$ almashtirish bajaramiz.

Bunga asosan, $x = \frac{tgw}{\sqrt{a}}$ bo'ladi.

$$\int \sqrt{1+ax^2} dx = \int \sqrt{1+tg^2 w} \frac{tgw}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \sqrt{1+tg^2 w} \cdot \frac{1}{\cos^2 w} dw = \frac{1}{\sqrt{a}} \int \sec^3 w dw = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{\sec^2 w \sin w}{2} + \frac{1}{2} \int \sec w dw \right)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{a}} (\sec^2 w \sin w + \ln|\sec w + tgw|) = \frac{1}{2\sqrt{a}} (\sqrt{ax}\sqrt{ax^2+1} + \ln|\sqrt{ax} + \sqrt{ax^2+1}|) = \frac{x\sqrt{ax^2+1}}{2} + \frac{\ln|\sqrt{ax} + \sqrt{ax^2+1}|}{2\sqrt{a}}$$

$$\sec w = \sqrt{1+tg^2 w} = \sqrt{1+ax^2}$$

$$\sin w = \sqrt{1-\cos^2 w} = \sqrt{1-\frac{1}{\sec^2 w}} = \frac{\sqrt{ax}}{\sqrt{ax^2+1}}$$

Va nihoyat,

$$L = \left(\frac{x\sqrt{ax^2+1}}{2} + \frac{\ln|\sqrt{ax} + \sqrt{ax^2+1}|}{2\sqrt{a}} \right) \Bigg|_0^s$$

ekanligi kelib chiqdi. Demak,

$$L = \frac{S\sqrt{aS^2+1}}{2} + \frac{\ln|\sqrt{aS} + \sqrt{aS^2+1}|}{2\sqrt{a}}$$

(10)

(10) tenglamadagi S jismning uchish uzoqligidir. Ya'ni,

$$S = g_0 t = g_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (11)$$

$$\bar{g} = \frac{L}{t} \quad (12)$$

(4), (8), (10), (11) va (12) tenglamalarga asosan o'rtacha tezlik modulining quyidagicha ifodasini hosil qilamiz:

$$\bar{g} = \frac{\sqrt{g_0^2 + 2gh}}{2} + \frac{g_0^2}{2\sqrt{2gh}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{g_0^2 + 2gh} + \sqrt{2gh}}{g_0} \right|$$

References:

1. С.П.Стрелков. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, "Ўқитувчи"-1977.
2. Д.В.Сивухин. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, "Ўқитувчи"-1981.
3. А.Саъдуллаев, Х.Мансуров, Г.Худойбергганов, А.Ворисов, Р.Гуломов.
4. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар туплами II, Тошкент, «Ўзбекистон»-1995.
5. М.Раҳматуллаев. Умумий физика курси, Механика. Тошкент, "Ўқитувчи"-1995.
6. Д.Х.Усмонова. Физикадан масалалар ечиш. „ЎҚИТУВЧИ“, Тошкент-1988.